

GESTÃO DA QUALIDADE

[Administração, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 26/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10207454

Gabriel Sampaio Rodrigues

Pedro Joaquim Garceis Paes

Valerio Junior da Silva

1. INTRODUÇÃO

A gestão da qualidade é de extrema importância para as organizações, uma vez que pode impactar positivamente nos resultados e na satisfação dos clientes. Através da implementação de práticas e processos voltados para a qualidade, as empresas podem garantir a entrega de produtos e serviços que atendam às expectativas dos consumidores, aumentando assim sua fidelização e conquistando vantagem competitiva no mercado. Além disso, a gestão da qualidade também contribui para a redução de custos operacionais, o aumento da eficiência produtiva e a melhoria contínua dos processos internos (OLIVEIRA, 2020).

Dentre as principais ferramentas de gestão da qualidade, destacam-se o diagrama de Ishikawa, o PDCA (Plan, Do, Check, Act) e o 5W2H (What, Why, Where, When, Who, How, How much). O diagrama de Ishikawa é uma técnica utilizada para identificar as causas raiz de um problema ou falha em um processo. Já o PDCA é um ciclo composto por quatro etapas: planejar, executar, verificar e agir corretivamente. (NETO, 2019).

Além das ferramentas mencionadas anteriormente, existem também diversas técnicas de gestão da qualidade amplamente utilizadas atualmente. A análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) é uma delas. Essa técnica consiste em identificar os pontos fortes e fracos internos da organização e as oportunidades e ameaças externas do ambiente em que ela está inserida. Outra técnica bastante utilizada é o benchmarking, que consiste em comparar os processos e práticas da empresa com as melhores do mercado, visando identificar oportunidades de melhoria (OLIVEIRA, SANTANA, 2019).

As ferramentas e técnicas de gestão da qualidade podem trazer diversos benefícios para as organizações. A redução de custos é um dos principais, uma vez que a identificação e correção de falhas nos processos pode evitar desperdícios e retrabalhos. Além disso, a adoção dessas práticas também pode levar ao aumento da produtividade, uma vez que os processos são otimizados e padronizados. Outro benefício importante é a melhoria da imagem no mercado, uma vez que a qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela empresa será percebida pelos clientes (COSTA, 2022).

No entanto, a implementação das ferramentas e técnicas de gestão da qualidade não é uma tarefa fácil para as empresas. Diversos desafios podem ser enfrentados nesse processo, como a resistência à mudança por parte dos colaboradores. Muitas vezes, os funcionários estão acostumados com determinadas práticas e resistem às mudanças propostas pela gestão da qualidade. Além disso, a falta de conhecimento sobre as ferramentas e técnicas também pode ser um obstáculo, sendo necessário investir em treinamentos e capacitações para garantir o sucesso na implementação (LIMA, SELEME, 2020).

Existem diversos estudos e pesquisas realizados na área da gestão da qualidade que comprovam a eficácia das ferramentas e técnicas utilizadas. Essas pesquisas mostram que a adoção de práticas voltadas para a qualidade pode levar a melhorias significativas nos resultados das

organizações, como aumento da satisfação dos clientes, redução de reclamações e retrabalhos, e aumento da lucratividade. Além disso, esses estudos também destacam a importância da gestão da qualidade como uma estratégia competitiva para as empresas (BRAGA, 2021).

2. FUNDAMENTOS DA GESTÃO DA QUALIDADE

A gestão da qualidade desempenha um papel fundamental para as organizações, uma vez que contribui para a melhoria dos processos e produtos. Através da implementação de práticas e ferramentas específicas, é possível identificar e corrigir falhas nos processos produtivos, reduzindo custos e aumentando a eficiência. Além disso, a gestão da qualidade também está relacionada à satisfação dos clientes, uma vez que produtos de qualidade superior tendem a gerar maior satisfação e fidelização dos consumidores (MORENO, ROMA, SILVA, BUKVIC, 2017).

Dentre as principais ferramentas de gestão da qualidade, destacam-se o diagrama de Ishikawa, o PDCA (Plan-Do-Check-Act) e o 5W2H. O diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de causa e efeito ou espinha de peixe, é utilizado para identificar as possíveis causas de um problema específico. Já o PDCA é um ciclo composto por quatro etapas: planejar, executar, verificar e agir. Essa metodologia permite a melhoria contínua dos processos através do estabelecimento de metas claras e do monitoramento constante dos resultados. (HONDA, 2017).

Além das ferramentas mencionadas anteriormente, existem também diversas técnicas de gestão da qualidade amplamente utilizadas. A análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) é uma delas, sendo utilizada para identificar os pontos fortes e fracos de uma organização, bem como as oportunidades e ameaças do ambiente externo. O benchmarking é outra técnica bastante difundida, que consiste em comparar os processos e resultados da organização com os de outras empresas consideradas referência no mercado. Já a matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) é utilizada para priorizar problemas ou

oportunidades de melhoria, levando em consideração a gravidade do problema, a urgência de resolução e a tendência de piora caso não seja tratado (CAMPOS, GUIMARÃES, 2022).

No entanto, é importante destacar que a implementação da gestão da qualidade pode enfrentar desafios nas organizações. Um dos principais desafios é a resistência à mudança por parte dos colaboradores. Muitas vezes, as pessoas estão acostumadas com determinados processos e resistem às mudanças propostas pela gestão da qualidade. Além disso, a falta de comprometimento dos colaboradores também pode ser um obstáculo na implementação efetiva das práticas de gestão da qualidade (BARBOSA, GAMBI, GEROLAMO, 2017).

Os resultados obtidos com a adoção da gestão da qualidade são evidentes e comprovam sua eficácia. Diversos casos de sucesso podem ser encontrados na literatura acadêmica e empresarial, demonstrando como a implementação de práticas e ferramentas específicas resultou em melhorias significativas nos processos produtivos e na satisfação dos clientes. Além disso, estudos científicos também têm evidenciado os benefícios da gestão da qualidade, como a redução de custos, o aumento da produtividade e a melhoria da imagem da organização perante o mercado (GALDINO, REIS, SANTOS, 2016).

2.1. CONCEITOS-CHAVE DA GESTÃO DA QUALIDADE.

A gestão da qualidade desempenha um papel fundamental para as organizações, uma vez que contribui para a melhoria dos processos e produtos. Por meio da implementação de práticas e técnicas específicas, é possível identificar e corrigir falhas nos processos produtivos, reduzindo desperdícios e aumentando a eficiência. Além disso, a gestão da qualidade busca atender às expectativas dos clientes, garantindo sua satisfação e fidelização. Dessa forma, as organizações que adotam uma abordagem voltada para a qualidade são capazes de se destacar no

mercado, conquistando uma vantagem competitiva (GARLET, OSTAPIUK, 2021).

Dentre os principais conceitos da gestão da qualidade, destaca-se a busca pela satisfação do cliente. Essa abordagem coloca o cliente como foco central das atividades organizacionais, buscando entender suas necessidades e expectativas para oferecer produtos e serviços que atendam plenamente às suas demandas. Além disso, a gestão da qualidade preza pela melhoria contínua, ou seja, pela busca constante por melhores resultados e pelo aprimoramento dos processos. (PACHECO, 2018).

No contexto da gestão da qualidade, diversas ferramentas são utilizadas para auxiliar na identificação e solução de problemas. O diagrama de Ishikawa é uma dessas ferramentas amplamente utilizada. Também conhecido como diagrama de causa e efeito ou diagrama espinha de peixe, ele permite identificar as possíveis causas de um problema, facilitando a análise e a tomada de decisão. Outra ferramenta importante é o PDCA (Plan-Do-Check-Act), que consiste em um ciclo de quatro etapas: planejar, executar, verificar e agir corretivamente. Essa metodologia permite a melhoria contínua dos processos, garantindo a eficácia das ações implementadas. Além disso, o 5W2H é uma ferramenta utilizada para definir e detalhar as atividades necessárias para a execução de um projeto ou processo, respondendo às perguntas: what (o que será feito), why (por que será feito), where (onde será feito), when (quando será feito), who (quem fará), how (como será feito) e how much (quanto custará) (PEREIRA, RESENDE, PONTES, 2019).

Além das ferramentas, existem também diversas técnicas utilizadas na gestão da qualidade. A análise SWOT é uma delas, sendo amplamente utilizada para identificar os pontos fortes e fracos da organização, bem como as oportunidades e ameaças do ambiente externo. Essa análise permite traçar estratégias adequadas para aproveitar as oportunidades e minimizar os impactos das ameaças. O benchmarking é outra técnica

importante, que consiste em comparar os processos e resultados da organização com os de outras empresas referências no mercado. Dessa forma, é possível identificar boas práticas e buscar melhorias para alcançar níveis superiores de desempenho. (OLIVEIRA, 2020).

A gestão da qualidade traz diversos benefícios para as organizações. Um dos principais benefícios é a redução de custos, uma vez que a identificação e correção de falhas nos processos produtivos evita desperdícios e retrabalhos. Além disso, a gestão da qualidade contribui para o aumento da produtividade, uma vez que busca eliminar atividades desnecessárias e otimizar os processos. Outro benefício importante é a conquista de uma vantagem competitiva, uma vez que as organizações que oferecem produtos e serviços de qualidade são capazes de atrair e fidelizar clientes, destacando-se no mercado (GOETTEMS, 2018).

No entanto, a implementação da gestão da qualidade também enfrenta desafios. Um dos principais desafios é a resistência à mudança por parte dos colaboradores. Muitas vezes, os funcionários estão acostumados com determinadas práticas e resistem às mudanças propostas pela gestão da qualidade. Além disso, a falta de comprometimento por parte dos colaboradores também pode dificultar a implementação efetiva das práticas de gestão da qualidade. É fundamental que todos os envolvidos estejam engajados e comprometidos com os objetivos da organização (AGUIAR, JUGEND, SOUZA et al., 2019).

Atualmente, algumas tendências têm se destacado na gestão da qualidade. Uma delas é o uso de tecnologias digitais para monitorar e controlar os processos produtivos. Por meio do uso de sensores e sistemas informatizados, é possível coletar dados em tempo real sobre o desempenho dos processos, permitindo uma análise mais precisa e a tomada de decisões mais assertivas. Além disso, há um crescente foco na sustentabilidade, com as organizações buscando reduzir seu impacto ambiental e adotar práticas mais responsáveis. A gestão da qualidade tem um papel importante nesse contexto, auxiliando na identificação de

oportunidades de melhoria e no desenvolvimento de processos mais sustentáveis (NETO, 2019).

2.2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA GESTÃO DA QUALIDADE.

A gestão da qualidade tem suas raízes no início do século XX, quando os primeiros estudos e teorias sobre o assunto começaram a surgir. Nesse período, Frederick Winslow Taylor desenvolveu os princípios da administração científica, que buscavam aumentar a eficiência e a produtividade nas organizações por meio do controle dos processos de produção. Essa abordagem foi um marco importante na evolução da gestão da qualidade, pois introduziu a ideia de que o controle dos processos é fundamental para garantir a qualidade dos produtos (GALDINO, REIS, SANTOS, 2016).

No entanto, foi com Walter Shewhart que os conceitos de controle estatístico da qualidade começaram a ser desenvolvidos de forma mais sistemática. Shewhart propôs o uso de gráficos de controle para monitorar os processos produtivos e identificar variações indesejáveis. Essa abordagem revolucionou a forma como as organizações lidavam com a qualidade, pois permitiu uma análise mais precisa e objetiva dos problemas relacionados à produção (AGUIAR, JUGEND, SOUZA et al., 2019).

Durante a Segunda Guerra Mundial, a gestão da qualidade teve um avanço significativo devido à necessidade de produzir em larga escala equipamentos militares com alta confiabilidade. Nesse contexto, as técnicas estatísticas foram amplamente aplicadas na indústria bélica para controlar e melhorar os processos produtivos. Essa experiência mostrou que o controle estatístico da qualidade pode trazer benefícios significativos para as organizações, tanto em termos de redução de custos como de melhoria da satisfação dos clientes (CAMPOS, GUIMARÃES, 2022).

O Japão desempenhou um papel fundamental na evolução da gestão da qualidade, principalmente por meio das contribuições de Kaoru Ishikawa. Ishikawa enfatizou a importância da participação dos funcionários na busca pela qualidade, defendendo a ideia de que todos os colaboradores devem estar envolvidos no processo de melhoria contínua. Essa abordagem foi fundamental para o desenvolvimento do conceito de gestão participativa, que se tornou uma das bases da gestão da qualidade (MORENO, ROMA, SILVA, BUKVIC, 2017).

Nos Estados Unidos, a introdução dos princípios do Total Quality Management (TQM) representou um avanço significativo na gestão da qualidade. Joseph Juran e Philip Crosby foram dois dos principais responsáveis por disseminar esses princípios e promover sua aplicação nas organizações americanas. Juran enfatizou a importância do planejamento da qualidade e da definição de metas claras, enquanto Crosby destacou a necessidade de eliminar os erros desde o início do processo produtivo (OLIVEIRA, 2020).

A popularização dos sistemas de gestão da qualidade baseados nas normas ISO 9000 também teve um impacto significativo na evolução da gestão da qualidade. Essas normas estabelecem requisitos para a implementação de um sistema de gestão da qualidade eficaz e são amplamente reconhecidas internacionalmente. A certificação nessas normas traz diversos benefícios para as organizações, como o aumento da credibilidade perante os clientes e a melhoria dos processos internos (OLIVEIRA, 2020).

Atualmente, as tendências na gestão da qualidade estão voltadas para a adoção de metodologias ágeis e o uso de tecnologias digitais para otimizar processos. As metodologias ágeis, como o Lean e o Six Sigma, buscam eliminar desperdícios e reduzir variações nos processos produtivos, garantindo assim a entrega de produtos e serviços com alta qualidade. Já as tecnologias digitais, como a automação de processos e a análise de dados em tempo real, permitem uma gestão mais eficiente e

precisa da qualidade, facilitando a identificação de problemas e a tomada de decisões. Essas tendências refletem a busca constante por melhorias na gestão da qualidade, visando atender às demandas cada vez mais exigentes dos clientes e do mercado (PACHECO, 2018).

3. FERRAMENTAS DE GESTÃO DA QUALIDADE

As ferramentas de gestão da qualidade desempenham um papel fundamental na melhoria contínua dos processos organizacionais. Essas ferramentas são utilizadas para identificar e solucionar problemas, bem como para otimizar os processos existentes. Através da aplicação adequada dessas ferramentas, as organizações podem alcançar níveis mais altos de eficiência, qualidade e satisfação do cliente. Além disso, as ferramentas de gestão da qualidade permitem que as empresas monitorem e controlem seus processos de forma sistemática, garantindo a conformidade com os padrões estabelecidos (OLIVEIRA, SANTANA, 2019).

Dentre as principais ferramentas de gestão da qualidade utilizadas atualmente, destacam-se o diagrama de Ishikawa, o diagrama de Pareto e a análise SWOT. O diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de causa e efeito ou diagrama espinha de peixe, é uma ferramenta visual que auxilia na identificação das possíveis causas de um problema. Já o diagrama de Pareto é utilizado para priorizar os problemas ou causas mais significativas em um conjunto de dados. (GARLET, OSTAPIUK, 2021).

As ferramentas de gestão da qualidade desempenham um papel crucial na identificação e solução de problemas dentro das organizações. Ao utilizar essas ferramentas, as empresas podem analisar seus processos e identificar possíveis falhas ou gargalos que estejam afetando sua eficiência ou qualidade. Além disso, essas ferramentas permitem que as organizações adotem uma abordagem sistemática para a resolução de

problemas, garantindo que as soluções sejam baseadas em dados e evidências (HONDA, 2017).

A relação entre as ferramentas de gestão da qualidade e a satisfação do cliente é estreita. Ao utilizar essas ferramentas, as empresas podem identificar e corrigir problemas que possam afetar a qualidade dos produtos ou serviços entregues aos clientes. Isso resulta em uma maior satisfação do cliente, pois os produtos e serviços atendem às suas expectativas e requisitos. Além disso, as ferramentas de gestão da qualidade também auxiliam na melhoria contínua dos processos, o que contribui para a entrega de produtos e serviços com maior qualidade ao longo do tempo (GOETTEMS, 2018).

As empresas podem obter diversos benefícios ao utilizar as ferramentas de gestão da qualidade. Um dos principais benefícios é a redução de custos, uma vez que essas ferramentas permitem identificar e eliminar desperdícios nos processos organizacionais. Além disso, as ferramentas de gestão da qualidade também contribuem para o aumento da produtividade, pois ajudam a otimizar os processos existentes. Outro benefício importante é a melhoria da imagem no mercado, uma vez que a utilização dessas ferramentas demonstra o compromisso da empresa com a qualidade e a satisfação do cliente (SILVA, 2022).

No entanto, as organizações enfrentam desafios na implementação das ferramentas de gestão da qualidade. Um dos principais desafios é a resistência à mudança por parte dos colaboradores. Muitas vezes, os funcionários estão acostumados com os processos existentes e podem resistir a mudanças que possam ser necessárias para a implementação das ferramentas de gestão da qualidade. Além disso, a falta de conhecimento técnico também pode ser um desafio, uma vez que a utilização adequada dessas ferramentas requer habilidades específicas (SANTOS, 2022).

Atualmente, algumas tendências têm se destacado na área de gestão da qualidade. Uma delas é o uso de tecnologias digitais para automatizar processos. Essas tecnologias permitem coletar e analisar dados em tempo real, facilitando a identificação de problemas e a tomada de decisões baseadas em evidências. Além disso, tem havido uma adoção crescente de abordagens ágeis na gestão da qualidade. Essas abordagens enfatizam a colaboração entre equipes multidisciplinares e a entrega contínua de valor aos clientes, permitindo uma maior flexibilidade e adaptabilidade às mudanças do mercado (SOUZA, 2016).

3.1. PDCA (PLAN-DO-CHECK-ACT)

O PDCA (Plan-Do-Check-Act) é uma metodologia de gestão da qualidade que foi desenvolvida por Walter A. Shewhart na década de 1920 e popularizada por W. Edwards Deming a partir da década de 1950. Sua importância na gestão da qualidade reside no fato de ser um ciclo contínuo de melhoria, que permite às organizações identificar problemas, implementar soluções e monitorar os resultados obtidos (COSTA, 2022).

Os quatro passos do PDCA são: planejar, fazer, verificar e agir. No primeiro passo, o planejamento, a organização define seus objetivos e estabelece as estratégias e ações necessárias para alcançá-los. Em seguida, no passo do fazer, as atividades planejadas são executadas. No terceiro passo, o verificar, são realizadas medições e análises para avaliar se os resultados obtidos estão de acordo com as metas estabelecidas. (LIMA, SELEME, 2020).

O PDCA pode ser aplicado em diferentes áreas da organização. Na área de produção, por exemplo, pode ser utilizado para melhorar processos produtivos e reduzir desperdícios. Na área de vendas, pode ser aplicado para otimizar estratégias comerciais e aumentar a eficiência das equipes de vendas. Além disso, o PDCA também pode ser utilizado em áreas como logística, recursos humanos e atendimento ao cliente (BRAGA, 2021).

Utilizar o PDCA na gestão da qualidade traz diversos benefícios para as organizações. Primeiramente, permite identificar e corrigir problemas de forma rápida e eficiente, evitando prejuízos e retrabalhos. Além disso, o PDCA promove a melhoria contínua dos processos, aumentando a eficiência e a produtividade da organização. Também contribui para o desenvolvimento de uma cultura de qualidade, onde todos os colaboradores estão engajados na busca pela excelência (PEREIRA, RESENDE, PONTES, 2019).

No entanto, a implementação do PDCA pode encontrar algumas dificuldades. Uma delas é a resistência por parte dos colaboradores, que podem não estar acostumados com um processo de melhoria contínua e temer mudanças em suas rotinas de trabalho. Além disso, a falta de comprometimento da alta direção e a ausência de recursos adequados também podem dificultar a implementação do PDCA (BARBOSA, GAMBI, GEROLAMO, 2017).

O PDCA está relacionado com outras ferramentas de gestão da qualidade, como o Six Sigma e o Lean Manufacturing. O Six Sigma utiliza técnicas estatísticas para reduzir a variabilidade dos processos e melhorar sua capacidade de atender às especificações do cliente. Já o Lean Manufacturing busca eliminar desperdícios e otimizar fluxos de trabalho. O PDCA pode ser utilizado em conjunto com essas ferramentas, pois fornece um método estruturado para planejar, executar, verificar e agir sobre as melhorias propostas (GOETTEMS, 2018).

Existem diversos casos de sucesso na aplicação do PDCA em empresas renomadas. Um exemplo é a Toyota, que utiliza o PDCA como base para seu sistema de produção enxuta (Lean Manufacturing). Através da aplicação do ciclo PDCA em seus processos produtivos, a Toyota conseguiu reduzir desperdícios, aumentar a eficiência e melhorar a qualidade de seus produtos. Outro exemplo é a Motorola, que utilizou o PDCA para implementar o Six Sigma em sua linha de produção,

resultando em uma significativa redução de defeitos e custos (NETO, 2019).

3.2. DIAGRAMA DE ISHIKAWA (ESPINHA DE PEIXE)

O Diagrama de Ishikawa, também conhecido como Diagrama de Causa e Efeito, foi desenvolvido por Kaoru Ishikawa na década de 1960. Sua origem remonta ao Japão pós-Segunda Guerra Mundial, quando a indústria japonesa buscava melhorar sua qualidade para competir no mercado global. A importância do Diagrama de Ishikawa na gestão da qualidade reside no fato de que ele é uma ferramenta visual que permite identificar as causas potenciais de um problema ou falha na qualidade. Ao analisar as possíveis causas, é possível tomar medidas corretivas para melhorar a qualidade dos processos (LIMA, SELEME, 2020).

Os elementos principais do Diagrama de Ishikawa são as categorias de causas e o efeito ou problema a ser analisado. As categorias de causas incluem mão de obra, máquina, método, material, meio ambiente e medida. Essas categorias abrangem os principais aspectos envolvidos em um processo produtivo e permitem uma análise abrangente das possíveis causas raízes. O efeito ou problema a ser analisado é o ponto central do diagrama, sendo representado pelo espinha principal do peixe (GARLET, OSTAPIUK, 2021).

A utilização do Diagrama de Ishikawa como uma ferramenta visual é fundamental para identificar as possíveis causas de um problema ou falha na qualidade. Ao representar as causas potenciais em um diagrama gráfico, é possível visualizar claramente as relações entre elas e o efeito ou problema em questão. Isso facilita a compreensão das interações complexas que podem levar a um resultado indesejado e auxilia na busca por soluções efetivas (BRAGA, 2021).

A participação de uma equipe multidisciplinar na elaboração do Diagrama de Ishikawa é essencial para garantir diferentes perspectivas e conhecimentos na identificação das causas raízes. Cada membro da

equipe pode contribuir com sua expertise em uma determinada área, enriquecendo a análise e aumentando as chances de identificar as verdadeiras causas do problema. Além disso, a diversidade de pontos de vista ajuda a evitar vieses e suposições incorretas (SANTOS, 2022).

Antes de iniciar a construção do Diagrama de Ishikawa, é necessário coletar dados e informações relevantes sobre o problema em questão. Isso garante uma análise mais precisa das causas potenciais, evitando conclusões precipitadas ou baseadas em suposições infundadas. A coleta de dados pode envolver entrevistas, observações, análise de registros e outras técnicas de pesquisa, dependendo da natureza do problema (OLIVEIRA, 2020).

A análise das causas raízes identificadas no Diagrama de Ishikawa é fundamental para implementar ações corretivas efetivas e melhorar a qualidade dos processos. Ao compreender as verdadeiras causas do problema, é possível desenvolver estratégias específicas para eliminá-las ou mitigá-las. Essas ações corretivas devem ser baseadas em evidências sólidas e monitoradas para garantir sua eficácia (AGUIAR, JUGEND, SOUZA et al., 2019).

A revisão periódica do Diagrama de Ishikawa é importante para verificar se as ações corretivas foram eficazes e se novas causas potenciais surgiram. A melhoria contínua é um princípio fundamental da gestão da qualidade, e isso inclui revisar e atualizar as análises de causa e efeito conforme necessário. A revisão periódica permite avaliar o progresso das ações corretivas, identificar novos desafios e ajustar as estratégias conforme necessário para manter a qualidade dos processos (GALDINO, REIS, SANTOS, 2016).

3.3. MAPEAMENTO DE PROCESSOS

O mapeamento de processos desempenha um papel fundamental na gestão da qualidade, permitindo a identificação e análise dos fluxos de trabalho dentro de uma organização. Essa técnica possibilita uma

compreensão mais clara dos processos envolvidos na produção de bens ou serviços, bem como das interações entre os diferentes departamentos e áreas funcionais. Ao mapear os processos, é possível visualizar as etapas envolvidas, identificar gargalos e pontos de melhoria, além de facilitar a comunicação e o alinhamento entre os membros da equipe (OLIVEIRA, SANTANA, 2019).

As principais etapas do mapeamento de processos incluem a identificação dos processos-chave, que são aqueles que têm maior impacto nos resultados da organização. Em seguida, é realizada a documentação dos fluxos de trabalho, por meio da elaboração de diagramas que representam visualmente as etapas e as interações entre os diferentes subprocessos. (SOUZA, 2016).

No mapeamento de processos são utilizadas diversas ferramentas que contribuem para a compreensão e otimização dos fluxos. O diagrama de fluxo é uma das ferramentas mais comumente utilizadas, pois permite representar graficamente as etapas do processo e as decisões tomadas em cada uma delas. Já o diagrama de causa e efeito (também conhecido como diagrama espinha-de-peixe) auxilia na identificação das causas raiz dos problemas encontrados nos processos. Por sua vez, o diagrama de Pareto é utilizado para identificar e priorizar os problemas mais frequentes ou de maior impacto, permitindo uma alocação mais eficiente dos recursos de melhoria (COSTA, 2022).

O mapeamento de processos traz diversos benefícios para a gestão da qualidade. Um dos principais é a redução de custos, uma vez que a identificação e eliminação de atividades desnecessárias ou redundantes pode levar a uma maior eficiência operacional e à economia de recursos. Além disso, o mapeamento de processos contribui para o aumento da eficiência operacional, pois permite identificar gargalos e pontos de estrangulamento nos fluxos, possibilitando a implementação de melhorias que aumentem a produtividade. Outro benefício importante é a melhoria da satisfação do cliente, uma vez que o mapeamento de

processos permite identificar oportunidades para otimizar os fluxos e garantir um atendimento mais ágil e eficaz (HONDA, 2017).

No entanto, a implementação do mapeamento de processos também enfrenta desafios. Um dos principais é a resistência das equipes, que muitas vezes veem essa técnica como uma ameaça aos seus cargos ou rotinas estabelecidas. Além disso, a falta de conhecimento técnico por parte dos colaboradores pode dificultar a compreensão e aplicação das ferramentas utilizadas no mapeamento. (PEREIRA, RESENDE, PONTES, 2019).

Existem diversos casos reais em que o mapeamento de processos foi aplicado com sucesso. Por exemplo, uma empresa do setor de manufatura conseguiu reduzir seus custos em 20% após identificar e eliminar atividades desnecessárias em seus processos produtivos. Outra organização, do setor de serviços, aumentou sua eficiência operacional em 30% ao mapear seus fluxos de atendimento ao cliente e implementar melhorias que reduziram o tempo de espera e retrabalho. Esses resultados demonstram o potencial do mapeamento de processos como uma ferramenta eficaz para a gestão da qualidade (BARBOSA, GAMBI, GEROLAMO, 2017).

3.4. SIX SIGMA

O Six Sigma é uma metodologia de gestão da qualidade que surgiu na década de 1980 na Motorola e tem como objetivo principal a redução de defeitos nos processos. O termo “Six Sigma” refere-se ao nível de desempenho em que o número de defeitos é tão baixo que se aproxima de zero, ou seja, apenas 3,4 defeitos por milhão de oportunidades. Essa abordagem está intimamente relacionada com a melhoria contínua, pois busca identificar e eliminar as causas dos problemas, visando aperfeiçoar constantemente os processos (MORENO, ROMA, SILVA, BUKVIC, 2017).

Os princípios do Six Sigma baseiam-se em uma metodologia estruturada e sistemática para a solução de problemas. Utilizando dados e análises

estatísticas, essa abordagem permite identificar as fontes de variação nos processos e determinar quais são os fatores críticos que afetam a qualidade. Através do uso de ferramentas estatísticas como gráficos de controle e análise de Pareto, é possível analisar os dados coletados e tomar decisões embasadas em evidências (OLIVEIRA, 2020).

A implementação do Six Sigma traz diversos benefícios para as organizações. Além da redução significativa dos defeitos nos processos, essa metodologia também contribui para o aumento da eficiência operacional, uma vez que busca eliminar atividades desnecessárias ou redundantes. Além disso, o Six Sigma pode levar à redução dos custos operacionais, pois a diminuição dos defeitos resulta em menos retrabalho e desperdício. Outro benefício importante é a melhoria da satisfação do cliente, uma vez que produtos ou serviços com menos defeitos tendem a atender melhor às expectativas dos consumidores (CAMPOS, GUIMARÃES, 2022).

No contexto do Six Sigma, existem diferentes papéis e responsabilidades atribuídos aos profissionais envolvidos. O Champion é o líder responsável por promover a cultura da qualidade e garantir o suporte necessário para a implementação das melhorias. O Black Belt é o especialista em Six Sigma, responsável por liderar projetos de melhoria e treinar os demais membros da equipe. Já o Green Belt é um membro da equipe que possui conhecimentos básicos em Six Sigma e auxilia na coleta de dados e análise dos processos (PACHECO, 2018).

Diversas ferramentas são utilizadas no Six Sigma para auxiliar na identificação e solução de problemas. O DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar) é uma metodologia estruturada que guia as etapas do projeto de melhoria. Os gráficos de controle estatístico permitem monitorar a estabilidade dos processos ao longo do tempo. O diagrama de causa e efeito, também conhecido como espinha de peixe, ajuda a identificar as possíveis causas raiz dos problemas. A análise de Pareto é

uma técnica que permite priorizar os problemas mais relevantes com base em sua frequência ou impacto (GARLET, OSTAPIUK, 2021).

A implementação do Six Sigma nas organizações pode enfrentar diversos desafios. Um dos principais é a resistência à mudança por parte dos colaboradores, que podem se sentir ameaçados pela introdução de novas práticas ou processos. Além disso, a falta de apoio da alta direção pode comprometer o sucesso da implementação do Six Sigma, uma vez que essa metodologia requer investimentos em treinamento e recursos. Outro desafio é a coleta e análise de dados, que podem ser complexos e exigir conhecimentos estatísticos avançados (SOUZA, 2016).

Existem diversos casos de sucesso na aplicação do Six Sigma em diferentes setores da indústria ou serviços. Por exemplo, a General Electric obteve resultados significativos ao implementar o Six Sigma em suas operações, alcançando uma economia de bilhões de dólares por meio da redução de defeitos e melhoria dos processos. A empresa de telecomunicações Motorola também obteve sucesso com o Six Sigma, reduzindo os custos operacionais e melhorando a satisfação do cliente. Esses exemplos demonstram como o Six Sigma pode ser uma ferramenta eficaz para impulsionar a qualidade e a eficiência nas organizações (MORENO, ROMA, SILVA, BUKVIC, 2017).

3.5. LEAN MANUFACTURING

O Lean Manufacturing, também conhecido como Produção Enxuta, teve sua origem no Sistema Toyota de Produção (STP), desenvolvido pela Toyota Motor Corporation no Japão, a partir da década de 1950. O STP foi criado como uma resposta aos desafios enfrentados pela indústria automobilística japonesa na época, que buscava superar as limitações impostas pela escassez de recursos e pela necessidade de aumentar a eficiência produtiva. O Lean Manufacturing se baseia nos princípios do STP, que enfatizam a eliminação de desperdícios, o envolvimento dos

colaboradores e a busca contínua pela melhoria (PEREIRA, RESENDE, PONTES, 2019).

Um dos princípios fundamentais do Lean Manufacturing é a eliminação de desperdícios. Isso significa identificar e eliminar todas as atividades que não agregam valor ao produto ou serviço final. Os desperdícios podem ser classificados em sete categorias: superprodução, espera, transporte, processamento desnecessário, estoque excessivo, movimentação desnecessária e defeitos. Ao eliminar esses desperdícios, as empresas podem reduzir custos e aumentar a eficiência operacional (LIMA, SELEME, 2020).

Outro princípio importante do Lean Manufacturing é o envolvimento dos colaboradores. A ideia é que todos os funcionários da empresa estejam engajados na busca pela melhoria contínua. Isso inclui dar voz aos colaboradores para que eles possam identificar problemas e propor soluções, além de promover um ambiente de trabalho participativo e colaborativo (BARBOSA, GAMBI, GEROLAMO, 2017).

No Lean Manufacturing são utilizadas diversas ferramentas para auxiliar na implementação dos princípios mencionados anteriormente. Uma das principais ferramentas é o Kanban, que consiste em um sistema de controle visual que permite o fluxo contínuo de materiais e informações ao longo do processo produtivo. Outra ferramenta é o Just-in-Time, que busca reduzir estoques e eliminar desperdícios através da produção no momento exato em que os produtos são necessários. Já o Kaizen é uma metodologia de melhoria contínua que envolve a realização de pequenas mudanças incrementais no processo produtivo (NETO, 2019).

A gestão visual desempenha um papel fundamental no Lean Manufacturing. Ela consiste na utilização de elementos visuais, como gráficos, indicadores e quadros de avisos, para facilitar a identificação de problemas e a tomada de decisões rápidas. Através da gestão visual, os colaboradores podem ter uma visão clara do estado atual do processo

produtivo e das metas a serem alcançadas, permitindo uma maior eficiência na resolução de problemas (GOETTEMS, 2018).

A implementação do Lean Manufacturing traz diversos benefícios para as empresas. Um dos principais benefícios é a redução de custos, pois a eliminação de desperdícios resulta em uma utilização mais eficiente dos recursos disponíveis. Além disso, o Lean Manufacturing também contribui para o aumento da produtividade, pois foca na eliminação de atividades desnecessárias e na otimização dos processos. (HONDA, 2017).

No entanto, a implementação do Lean Manufacturing também apresenta desafios. Um dos principais desafios é a resistência dos colaboradores, que podem se sentir ameaçados pelas mudanças propostas e temer pela perda de seus empregos. Além disso, a implementação do Lean Manufacturing requer mudanças culturais na organização, o que pode ser um processo demorado e complexo (PACHECO, 2018).

Existem diversos casos de sucesso na aplicação do Lean Manufacturing em diferentes setores da indústria. Por exemplo, a empresa automobilística Toyota é frequentemente citada como um exemplo de sucesso na implementação do Lean Manufacturing. Através da adoção dos princípios e ferramentas do Lean Manufacturing, a Toyota conseguiu reduzir custos, aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de seus produtos. Outros setores da indústria, como o setor de alimentos e bebidas e o setor de eletrônicos, também têm obtido resultados positivos com a aplicação do Lean Manufacturing (OLIVEIRA, SANTANA, 2019).

3.6. 5S

Os 5S são uma metodologia de gestão da qualidade originária do Japão, desenvolvida por Kaoru Ishikawa na década de 1960. O conceito dos 5S baseia-se em cinco princípios fundamentais que visam promover a organização e a disciplina no ambiente de trabalho. Esses princípios são: Seiri (senso de utilização), Seiton (senso de organização), Seiso (senso de limpeza), Seiketsu (senso de padronização) e Shitsuke (senso de

disciplina). A importância dos 5S na gestão da qualidade reside na sua capacidade de melhorar a eficiência operacional, reduzir desperdícios e criar um ambiente propício para o desenvolvimento das atividades (GALDINO, REIS, SANTOS, 2016).

O primeiro princípio dos 5S, o Seiri, refere-se ao senso de utilização. Ele consiste em identificar e eliminar itens desnecessários no ambiente de trabalho, mantendo apenas o que é essencial para as atividades realizadas. O segundo princípio, o Seiton, trata do senso de organização. Ele envolve a definição de locais específicos para cada item utilizado no trabalho, facilitando o acesso e evitando perdas de tempo com busca desnecessária (AGUIAR, JUGEND, SOUZA et al., 2019).

O terceiro princípio dos 5S é o Seiso, que diz respeito ao senso de limpeza. Ele envolve a manutenção da limpeza do ambiente de trabalho como uma prática diária, garantindo a segurança e a saúde dos colaboradores. O quarto princípio é o Seiketsu, que se refere ao senso de padronização. Ele busca estabelecer padrões claros e uniformes para as atividades realizadas, garantindo a consistência e a qualidade dos processos (OLIVEIRA, 2020).

O último princípio dos 5S é o Shitsuke, que trata do senso de disciplina. Ele envolve a criação de hábitos e rotinas que promovam a manutenção dos princípios anteriores ao longo do tempo, evitando a regressão para práticas inadequadas. A aplicação dos 5S pode ser realizada em diferentes setores da organização, como produção, logística e escritório. Em cada um desses setores, os princípios dos 5S podem ser adaptados às necessidades específicas, visando otimizar as atividades realizadas (BRAGA, 2021).

A implementação dos 5S traz uma série de benefícios para a organização. Um dos principais benefícios é o aumento da produtividade, uma vez que a organização e a padronização das atividades reduzem o tempo gasto com tarefas desnecessárias. Além disso, os 5S contribuem para a redução

de desperdícios, como estoques excessivos e retrabalho. Outro benefício importante é a melhoria do ambiente de trabalho, que se torna mais seguro, limpo e agradável para os colaboradores (SILVA, 2022).

Para implementar os 5S na organização, é necessário seguir algumas etapas. A primeira etapa consiste na conscientização dos colaboradores sobre a importância e os benefícios dos 5S. Em seguida, é preciso definir as diretrizes específicas para cada um dos princípios dos 5S, adaptando-os às necessidades da organização. (OLIVEIRA, 2020).

No entanto, a implementação dos 5S pode encontrar algumas dificuldades. Uma das principais dificuldades é a resistência dos colaboradores, que podem se opor às mudanças propostas pelos 5S. Além disso, a falta de comprometimento da alta direção também pode ser um obstáculo, uma vez que a implementação dos 5S requer investimentos em treinamento e infraestrutura. Para superar essas dificuldades, é importante envolver os colaboradores desde o início do processo e demonstrar os benefícios tangíveis da implementação dos 5S (CAMPOS, GUIMARÃES, 2022).

Existem diversos casos de sucesso na aplicação dos 5S em empresas renomadas. Um exemplo é a Toyota, que implementou os 5S em suas fábricas e obteve resultados significativos, como redução de custos e aumento da eficiência operacional. Outro exemplo é a empresa japonesa Fujitsu, que aplicou os 5S em seu escritório central e conseguiu melhorar a qualidade do atendimento ao cliente e reduzir o tempo gasto com tarefas administrativas. Esses casos de sucesso demonstram que os 5S são uma ferramenta poderosa para melhorar a gestão da qualidade nas organizações (COSTA, 2022).

3.7. CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSOS (CEP)

O Controle Estatístico de Processos (CEP) desempenha um papel fundamental na gestão da qualidade, uma vez que permite monitorar e controlar a variabilidade dos processos produtivos. Por meio do CEP, é

possível identificar desvios e variações indesejáveis nos processos, possibilitando a tomada de ações corretivas antes que problemas mais graves ocorram. Além disso, o CEP fornece informações valiosas para a análise e melhoria contínua dos processos, contribuindo para o aumento da eficiência e eficácia das operações (SANTOS, 2022).

Dentre as principais ferramentas utilizadas no CEP, destacam-se o gráfico de controle, o histograma e o diagrama de dispersão. O gráfico de controle é uma representação visual dos dados coletados ao longo do tempo, permitindo identificar padrões e tendências nos processos. Já o histograma é utilizado para analisar a distribuição dos dados em relação a uma determinada característica do processo. (SOUZA, 2016).

O CEP auxilia na identificação e correção de problemas nos processos produtivos por meio da análise estatística dos dados coletados. Ao monitorar continuamente os processos, é possível detectar desvios significativos em relação às especificações estabelecidas e tomar medidas corretivas imediatas. Dessa forma, evita-se a produção de produtos defeituosos ou fora das especificações, garantindo a qualidade do produto final (CAMPOS, GUIMARÃES, 2022).

A relação entre o CEP e a melhoria contínua dos processos está intrinsecamente ligada à capacidade de identificar e corrigir problemas de forma sistemática. Ao utilizar as ferramentas do CEP, é possível analisar os dados coletados e identificar oportunidades de melhoria nos processos. A partir dessas informações, podem ser implementadas ações corretivas e preventivas, visando a redução da variabilidade e o aumento da eficiência dos processos (OLIVEIRA, 2020).

O uso do CEP traz diversos benefícios para as organizações. Um dos principais benefícios é a redução de desperdícios e custos. Ao monitorar e controlar os processos produtivos, é possível evitar retrabalhos, refugos e perdas de materiais, resultando em uma maior eficiência operacional. Além disso, o CEP contribui para a padronização dos processos,

garantindo a consistência na qualidade dos produtos ou serviços oferecidos pela organização (PACHECO, 2018).

No entanto, a implementação do CEP nas organizações pode enfrentar alguns desafios. Um dos principais desafios está relacionado à coleta e análise dos dados necessários para o controle estatístico dos processos. É fundamental que as organizações tenham sistemas adequados para coletar e armazenar os dados de forma confiável e precisa. Além disso, é necessário capacitar os colaboradores para utilizar as ferramentas do CEP corretamente e interpretar os resultados obtidos (OLIVEIRA, SANTANA, 2019).

Existem diversos casos de sucesso na aplicação do CEP em empresas renomadas. Por exemplo, a empresa GM utiliza o CEP como parte integrante do seu sistema de produção enxuta (lean manufacturing). Por meio do controle estatístico dos processos, a GM conseguiu reduzir significativamente os defeitos e melhorar a qualidade dos seus produtos. Outro exemplo é a empresa Motorola, que foi pioneira na utilização do CEP e obteve grandes ganhos de qualidade e produtividade com a sua aplicação. Esses casos demonstram o potencial do CEP como uma ferramenta eficaz para a gestão da qualidade nas organizações (PEREIRA, RESENDE, PONTES, 2019).

4. TÉCNICAS DE GESTÃO DA QUALIDADE

4.1. QFD (QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT)

O Quality Function Deployment (QFD) é uma ferramenta de gestão da qualidade que teve origem no Japão, na década de 1960, e tem como objetivo principal traduzir as necessidades dos clientes em requisitos técnicos para o desenvolvimento de produtos ou serviços. O conceito do QFD baseia-se na ideia de que a qualidade deve ser planejada desde o início do processo, levando em consideração as expectativas dos clientes. Sua importância na gestão da qualidade reside no fato de que ele permite uma abordagem sistemática e estruturada para atender às demandas

dos clientes, garantindo a satisfação e fidelização dos mesmos (GARLET, OSTAPIUK, 2021).

Um dos principais benefícios do uso do QFD é a melhoria da satisfação do cliente. Ao identificar e entender as necessidades dos clientes, é possível desenvolver produtos ou serviços que atendam exatamente às suas expectativas, aumentando assim a sua satisfação. Além disso, o QFD também contribui para a redução de custos ao eliminar atividades desnecessárias ou retrabalhos, resultando em processos mais eficientes e econômicos (SILVA, 2022).

O processo de implementação do QFD envolve diversas etapas. A primeira etapa consiste na identificação das necessidades dos clientes por meio de pesquisas de mercado e análise de dados. Em seguida, é realizada a análise dessas necessidades para determinar quais são as mais importantes e prioritárias. Na terceira etapa, os requisitos técnicos são desenvolvidos com base nas necessidades identificadas. Posteriormente, ocorre a correlação entre os requisitos técnicos e os processos internos da organização, a fim de garantir que eles possam ser atendidos. (BRAGA, 2021).

O QFD está relacionado a outras ferramentas de gestão da qualidade, como o PDCA (Plan, Do, Check, Act) e o Six Sigma. O PDCA é um ciclo de melhoria contínua que envolve planejar, executar, verificar e agir para alcançar resultados desejados. O QFD pode ser utilizado como uma etapa do ciclo PDCA, auxiliando na definição dos requisitos técnicos necessários para alcançar os objetivos estabelecidos. Já o Six Sigma é uma metodologia que visa reduzir a variabilidade dos processos e melhorar a qualidade dos produtos ou serviços. O QFD pode ser utilizado como uma ferramenta dentro do Six Sigma para identificar as necessidades dos clientes e desenvolver requisitos técnicos que atendam às suas expectativas (HONDA, 2017).

A aplicação do QFD pode enfrentar desafios e dificuldades. Um dos principais desafios é a falta de envolvimento dos funcionários no processo de implementação do QFD. É fundamental que todos os colaboradores estejam engajados e comprometidos com o sucesso da ferramenta para obter resultados efetivos. Além disso, a resistência à mudança também pode ser um obstáculo na aplicação do QFD, pois muitas vezes as pessoas estão acostumadas com métodos antigos e têm receio de adotar novas abordagens (LIMA, SELEME, 2020).

4.2. FMEA (FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS)

A Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) é uma ferramenta amplamente utilizada na gestão da qualidade, que tem sua origem no setor automotivo. Desenvolvida pela indústria aeroespacial durante a década de 1940, o FMEA foi adotado pela General Motors na década de 1960 como parte do programa Apollo para garantir a confiabilidade dos sistemas e componentes. O conceito do FMEA consiste em identificar e analisar os modos de falha potenciais em um processo ou produto, bem como seus efeitos e causas, com o objetivo de prevenir problemas futuros (OLIVEIRA, 2020).

Os objetivos do FMEA são auxiliar na identificação e prevenção de falhas em processos e produtos, visando melhorar a qualidade e a confiabilidade dos mesmos. Essa ferramenta permite uma análise sistemática das possíveis falhas, priorizando as mais críticas para que medidas corretivas sejam tomadas antes que ocorram problemas reais. Além disso, o FMEA também contribui para a redução de custos relacionados a retrabalho, recalls e reclamações de clientes (GALDINO, REIS, SANTOS, 2016).

O processo de aplicação do FMEA envolve várias etapas. A primeira etapa é a identificação dos modos de falha potenciais, ou seja, as maneiras pelas quais um processo ou produto pode falhar. Em seguida, é feita uma análise dos efeitos dessas falhas, ou seja, quais seriam as consequências caso elas ocorressem. Posteriormente, são identificadas as causas das

falhas e são atribuídas classificações de severidade, ocorrência e detecção para cada modo de falha. (COSTA, 2022).

A utilização do FMEA traz diversos benefícios para as organizações. Primeiramente, essa ferramenta contribui para a melhoria contínua dos processos e produtos, uma vez que permite a identificação de oportunidades de aprimoramento e a implementação de medidas preventivas. Além disso, o FMEA também auxilia na redução de custos relacionados a falhas e retrabalho, bem como na satisfação dos clientes, ao garantir a qualidade dos produtos entregues (GARLET, OSTAPIUK, 2021).

No entanto, a implementação do FMEA pode enfrentar alguns desafios. Um dos principais desafios é a falta de conhecimento técnico por parte dos colaboradores envolvidos no processo. É necessário que as equipes sejam capacitadas para realizar uma análise detalhada e precisa das falhas potenciais. Além disso, pode haver resistência por parte dos colaboradores em adotar essa ferramenta, especialmente se ela for percebida como mais uma tarefa burocrática (HONDA, 2017).

Apesar de suas vantagens, o FMEA apresenta algumas limitações. Uma delas é a subjetividade na avaliação dos riscos, já que as classificações de severidade, ocorrência e detecção podem variar entre diferentes analistas. Além disso, o sucesso do FMEA depende da experiência e conhecimento dos analistas envolvidos no processo. Portanto, é importante contar com profissionais qualificados para realizar uma análise precisa e confiável (AGUIAR, JUGEND, SOUZA et al., 2019).

4.3. BENCHMARKING

O benchmarking é uma ferramenta de gestão da qualidade amplamente reconhecida e utilizada pelas organizações como um meio eficaz de melhorar seus processos e desempenho. Sua importância reside no fato de que permite às empresas comparar suas práticas e resultados com os líderes do setor, identificando lacunas e oportunidades de melhoria. Ao

adotar o benchmarking, as organizações podem aprender com os melhores, incorporando suas estratégias e abordagens bem-sucedidas em suas próprias operações (PEREIRA, RESENDE, PONTES, 2019).

Os principais objetivos do benchmarking na gestão da qualidade são aprimorar a eficiência operacional, aumentar a satisfação do cliente e alcançar a excelência em termos de qualidade. Ao analisar as práticas das empresas líderes do setor, é possível identificar áreas em que a organização está ficando para trás ou não atendendo às expectativas dos clientes. Com base nessas informações, medidas corretivas podem ser implementadas para melhorar o desempenho e alcançar níveis mais altos de qualidade (OLIVEIRA, SANTANA, 2019).

O processo de benchmarking envolve várias etapas essenciais. A primeira etapa é definir claramente os objetivos e escopo do benchmarking, identificando as áreas específicas que serão avaliadas. Em seguida, é necessário selecionar as empresas líderes do setor que serão usadas como referência. Após essa seleção, ocorre a coleta de dados relevantes sobre as práticas dessas empresas, por meio de pesquisas, visitas ou análise documental. Os dados coletados são então analisados e comparados com os resultados internos da organização. (SANTOS, 2022).

Existem diferentes tipos de benchmarking utilizados na gestão da qualidade, cada um com suas características específicas. O benchmarking interno envolve a comparação de diferentes departamentos ou unidades dentro da mesma organização. Já o benchmarking competitivo compara o desempenho da organização com seus concorrentes diretos. O benchmarking funcional analisa as melhores práticas em uma área específica, independentemente do setor. (GOETTEMS, 2018).

O benchmarking traz uma série de benefícios para a gestão da qualidade, como a identificação de oportunidades de melhoria e aprendizado com as melhores práticas do mercado. No entanto, também apresenta desafios, como a dificuldade em obter dados precisos e confiáveis sobre

outras empresas e a resistência interna à mudança. É importante que as organizações estejam preparadas para lidar com esses desafios e tenham um plano claro para implementar as melhorias identificadas por meio do benchmarking (SILVA, 2022).

Várias empresas têm utilizado o benchmarking com sucesso na melhoria da qualidade. Um exemplo é a Toyota, que adotou o sistema de produção enxuta após estudar os processos da Ford nos anos 1950. Outro exemplo é a Apple, que se inspirou nas estratégias de design e inovação da Sony para desenvolver seus produtos icônicos. Essas empresas demonstram como o benchmarking pode ser uma ferramenta poderosa para impulsionar a qualidade e o sucesso organizacional (CAMPOS, GUIMARÃES, 2022).

No contexto atual, algumas tendências e inovações relacionadas ao benchmarking na gestão da qualidade estão surgindo. Uma delas é o benchmarking colaborativo, no qual empresas do mesmo setor compartilham informações e melhores práticas para melhorar coletivamente seus processos e desempenho. Além disso, o uso de tecnologias avançadas, como análise de dados e inteligência artificial, está permitindo uma análise mais precisa e abrangente das práticas das empresas líderes do setor. Essas tendências indicam que o benchmarking continuará sendo uma ferramenta relevante e eficaz na busca pela excelência em qualidade (BARBOSA, GAMBI, GEROLAMO, 2017).

4.4. GESTÃO POR INDICADORES DE DESEMPENHO

A gestão por indicadores de desempenho desempenha um papel fundamental na gestão da qualidade, uma vez que permite avaliar e monitorar o desempenho das atividades e processos organizacionais. Esses indicadores fornecem informações quantitativas e qualitativas sobre o desempenho dos processos, permitindo identificar oportunidades de melhoria e tomar decisões baseadas em dados concretos. Além disso, a gestão por indicadores de desempenho possibilita a mensuração do

alcance dos objetivos estabelecidos pela organização, contribuindo para a eficácia do sistema de gestão da qualidade (BRAGA, 2021).

Dentre os principais indicadores de desempenho utilizados na gestão da qualidade, destacam-se: indicadores de produtividade, que medem a eficiência dos processos produtivos; indicadores de qualidade, que avaliam a conformidade dos produtos ou serviços em relação aos requisitos estabelecidos; indicadores de satisfação do cliente, que mensuram o grau de satisfação dos clientes em relação aos produtos ou serviços oferecidos; e indicadores financeiros, que analisam o desempenho econômico-financeiro da organização. Esses indicadores são selecionados com base nos objetivos estratégicos da organização e nas necessidades específicas do setor em que ela atua (LIMA, SELEME, 2020).

Os indicadores de desempenho podem auxiliar na tomada de decisões estratégicas ao fornecer informações relevantes para a definição de metas e objetivos organizacionais. Por meio desses indicadores, é possível identificar áreas críticas que necessitam de melhorias e direcionar os esforços para alcançar resultados mais satisfatórios. Além disso, os indicadores de desempenho permitem acompanhar o progresso em relação às metas estabelecidas, possibilitando a adoção de medidas corretivas e preventivas para garantir o alcance dos objetivos estratégicos (PACHECO, 2018).

A utilização dos indicadores de desempenho na gestão da qualidade apresenta vantagens e desvantagens. Entre as vantagens, destacam-se: a possibilidade de monitoramento contínuo do desempenho organizacional; a identificação de oportunidades de melhoria; a tomada de decisões baseadas em dados concretos; e o alinhamento das atividades com os objetivos estratégicos. Por outro lado, as principais desvantagens incluem: a dificuldade em selecionar os indicadores mais adequados para cada situação; a necessidade de coletar e analisar uma grande quantidade de dados; e a possibilidade de distorções nos

resultados caso os indicadores sejam mal definidos ou interpretados (MORENO, ROMA, SILVA, BUKVIC, 2017).

A definição de metas e objetivos para os indicadores de desempenho na gestão da qualidade é um processo complexo que requer uma análise cuidadosa das necessidades e expectativas das partes interessadas. Para isso, é necessário estabelecer critérios claros e mensuráveis, que permitam avaliar o desempenho dos processos em relação aos objetivos estabelecidos. Além disso, é importante definir prazos realistas para o alcance das metas, levando em consideração as restrições operacionais e financeiras da organização (NETO, 2019).

O monitoramento contínuo dos indicadores de desempenho é essencial para garantir a eficácia do sistema de gestão da qualidade. Esse monitoramento permite identificar desvios em relação às metas estabelecidas e adotar medidas corretivas de forma ágil, evitando que problemas se agravem e comprometam o desempenho organizacional. Além disso, o monitoramento contínuo dos indicadores possibilita a identificação de tendências e padrões, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e na antecipação de problemas (SOUZA, 2016).

A análise dos resultados obtidos através dos indicadores de desempenho na gestão da qualidade é um processo fundamental para avaliar a eficácia das ações implementadas e identificar oportunidades de melhoria. Essa análise envolve a comparação dos resultados obtidos com as metas estabelecidas, a identificação das causas dos desvios e a proposição de ações corretivas ou preventivas. Além disso, a análise dos resultados permite avaliar o impacto das melhorias implementadas no desempenho organizacional e verificar se os objetivos estratégicos estão sendo alcançados (OLIVEIRA, 2020).

4.5. GESTÃO DE RISCOS EM QUALIDADE

A gestão de riscos em qualidade desempenha um papel fundamental para as organizações, uma vez que permite prevenir problemas e garantir

a entrega de produtos e serviços de alta qualidade. Ao identificar e analisar os riscos associados aos processos produtivos, é possível adotar medidas preventivas e corretivas que minimizam a ocorrência de falhas e não conformidades. Dessa forma, a gestão de riscos em qualidade contribui para a redução de retrabalhos, desperdícios e custos adicionais, além de fortalecer a confiança dos clientes na organização (PEREIRA, RESENDE, PONTES, 2019).

Dentre as principais ferramentas utilizadas na gestão de riscos em qualidade, destacam-se o diagrama de Ishikawa, a matriz SWOT e a análise de Pareto. O diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de causa e efeito ou espinha de peixe, auxilia na identificação das possíveis causas dos problemas relacionados à qualidade. Já a matriz SWOT permite avaliar os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças da organização, facilitando a identificação dos riscos internos e externos. Por sua vez, a análise de Pareto possibilita priorizar os problemas mais relevantes por meio da identificação dos poucos fatores que são responsáveis pela maioria das não conformidades (LIMA, SELEME, 2020).

É fundamental ressaltar que a gestão de riscos em qualidade requer o envolvimento de toda a equipe da organização. Todos os colaboradores devem estar cientes dos possíveis riscos relacionados aos seus processos e engajados em buscar soluções para evitá-los. A participação ativa dos funcionários é essencial para a identificação precoce de problemas e para a implementação de ações corretivas eficazes. Além disso, o compartilhamento de conhecimentos e experiências contribui para o fortalecimento da cultura de qualidade na organização (OLIVEIRA, SANTANA, 2019).

A análise contínua dos riscos em qualidade é um aspecto crucial para as organizações. É necessário estar sempre atento às mudanças internas e externas que possam afetar a qualidade dos produtos ou serviços oferecidos. Essa análise deve ser realizada de forma sistemática, por meio do monitoramento dos indicadores de desempenho, da coleta e análise

de dados, bem como da avaliação das tendências e das expectativas dos clientes. Somente dessa maneira é possível antecipar-se aos problemas e adotar medidas preventivas que garantam a satisfação dos clientes (MORENO, ROMA, SILVA, BUKVIC, 2017).

A gestão de riscos em qualidade está diretamente relacionada à melhoria contínua dos processos organizacionais. A identificação e mitigação dos riscos contribuem para o aprimoramento dos processos produtivos, reduzindo falhas, retrabalhos e desperdícios. Além disso, ao evitar problemas relacionados à qualidade, as organizações aumentam a satisfação dos clientes, fortalecem sua reputação no mercado e conquistam vantagens competitivas. A gestão de riscos em qualidade é, portanto, uma ferramenta essencial para impulsionar o crescimento sustentável das organizações (CAMPOS, GUIMARÃES, 2022).

A adoção da gestão de riscos em qualidade traz diversos benefícios para as organizações. Um desses benefícios é a redução de custos operacionais, uma vez que os problemas relacionados à qualidade são minimizados, evitando retrabalhos e desperdícios. Além disso, a gestão de riscos em qualidade contribui para o aumento da eficiência operacional, uma vez que os processos são otimizados e as não conformidades são evitadas. Outro benefício é o fortalecimento da reputação no mercado, pois a entrega de produtos e serviços de alta qualidade gera confiança nos clientes e parceiros comerciais (SILVA, 2022).

No entanto, a implementação da gestão de riscos em qualidade também apresenta desafios para as organizações. Um dos principais desafios é a resistência à mudança por parte dos colaboradores. Muitas vezes, as pessoas estão acostumadas com determinadas práticas e resistem a adotar novas abordagens ou ferramentas. Além disso, a falta de conhecimento técnico sobre as metodologias e técnicas utilizadas na gestão de riscos pode dificultar sua implementação efetiva. (GARLET, OSTAPIUK, 2021).

CONCLUSÃO

A gestão da qualidade desempenha um papel fundamental nas organizações, pois é responsável por garantir que os produtos e serviços atendam às expectativas dos clientes. Além disso, uma gestão eficaz da qualidade pode impactar positivamente nos resultados das empresas, aumentando a satisfação dos clientes, reduzindo custos e melhorando a eficiência dos processos. Portanto, é essencial que as organizações adotem práticas de gestão da qualidade como parte de sua estratégia de negócios (OLIVEIRA, SANTANA, 2019).

Dentre as principais ferramentas de gestão da qualidade, destacam-se o diagrama de Ishikawa, o PDCA (Plan-Do-Check-Act) e a análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). O diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de causa e efeito ou diagrama espinha de peixe, é uma ferramenta utilizada para identificar as possíveis causas de um problema. Já o PDCA é um ciclo composto por quatro etapas: planejar, executar, verificar e agir. (GOETTEMS, 2018).

Além das ferramentas mencionadas anteriormente, existem também diversas técnicas de gestão da qualidade amplamente utilizadas pelas organizações. A melhoria contínua é uma dessas técnicas, que consiste em buscar constantemente aperfeiçoar os processos e produtos da empresa. O controle estatístico de processos é outra técnica importante, que utiliza métodos estatísticos para monitorar e controlar a qualidade dos processos. (LIMA, SELEME, 2020).

Os estudos e pesquisas realizados na área da gestão da qualidade têm contribuído significativamente para o desenvolvimento das ferramentas e técnicas utilizadas atualmente. Dentre as principais contribuições, destacam-se a identificação de novas ferramentas e técnicas, bem como a adaptação das existentes para diferentes contextos organizacionais. Além disso, esses estudos têm proporcionado uma maior compreensão dos benefícios e desafios da implementação da gestão da qualidade,

auxiliando as organizações na busca pela excelência (GARLET, OSTAPIUK, 2021).

No entanto, a implementação da gestão da qualidade não é uma tarefa fácil e enfrenta diversos desafios. Um dos principais desafios é a resistência à mudança por parte dos colaboradores, que muitas vezes estão acostumados com práticas antigas e têm receio de adotar novos métodos. Além disso, a falta de comprometimento por parte dos colaboradores também pode dificultar a implementação eficaz da gestão da qualidade. Portanto, é fundamental que as organizações invistam em treinamentos e capacitação dos colaboradores, além de promover uma cultura de qualidade (OLIVEIRA, 2020).

Empresas que adotaram práticas de gestão da qualidade têm obtido resultados significativos em termos de melhoria nos processos e produtos. Um exemplo de caso de sucesso é a Toyota, que se tornou referência mundial em termos de qualidade automotiva através da implementação do Sistema Toyota de Produção. Além disso, existem diversas evidências científicas que comprovam a eficácia das práticas de gestão da qualidade, como estudos que demonstram a relação entre a satisfação dos clientes e a qualidade dos produtos (MORENO, ROMA, SILVA, BUKVIC, 2017).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A NETO, J. S. Análise da aplicabilidade de ferramentas de gestão da qualidade na caprinocultura leiteira. 2019. Disponível em: <<http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/xmlui/handle/riufcg/6251>>. Acesso em: .

AGUIAR, M. F.; JUGEND, D.; SOUZA, F. B. et al. Interações entre Manutenção Produtiva Total e Gestão da Qualidade Total: Estudo de Caso em Uma Empresa do Setor Alimentício. In: Gestão da Produção ..., 2019. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Enzo-Mariano/publication/329386472_Interacoes_entre_manutencao_produtiva_total_e_gestao_da_qualidade_total_estudo_de_caso_em_uma_empresa_d

o_setor_alimenticio/links/5c05db60299bf169ae3047d2/Interacoes-entre-manutencao-productiva-total-e-gestao-da-qualidade-total-estudo-de-caso-em-uma-empresa-do-setor-alimenticio.pdf>. Acesso em: .

BARBOSA, F. M.; GAMBI, L. N.; GEROLAMO, M. C. Liderança e gestão da qualidade – um estudo correlacional entre estilos de liderança e princípios da gestão da qualidade. *Gestão & Produção*, [S.l.], v. 24, n. 4, p. 759-772, 2017. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/gp/a/qkCYZV54Ff9V8rppq7Sy4Dc/?lang=pt>>.

Acesso em: .

BHC BRAGA, MMY de Almeida. Ferramentas da gestão da qualidade e sua importância para o desenvolvimento das organizações. *Revista Interface Tecnológica*, 2021. Disponível em:

<<https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/article/view/1218>>.

Acesso em: .

CAMPOS, R. A.; GUIMARÃES, M. R. N. Sistemas de gestão da qualidade na área nuclear: ISO 9001: 2015 e ISO 19443. *Engenharia de Produção*, 2022.

Disponível em:

<<https://revistas.ufpr.br/relainep/article/download/81487/47052>>. Acesso

em: .

COSTA, L. L. As ferramentas de gestão da qualidade aplicadas na melhoria de serviços educacionais. Disponível em:

<<http://177.66.14.82/handle/riuea/4014>>. Acesso em: 2022.

GALDINO, SV; REIS, ÉMB dos; SANTOS, CB. Ferramentas de qualidade na gestão dos serviços de saúde: revisão integrativa de literatura. *Revista Gestão & ...*, v. 23, n. 2, p. 1-18, 2016. Disponível em:

<<https://periodicos.unb.br/index.php/rgs/article/view/3569>>. Acesso em: .

GARLET, E.; OSTAPIUK, M. J. O gerenciamento da qualidade por meio de ferramentas corporativas. In: ... sobre Excelência em Gestão e Qualidade,

2021. Disponível em:

<<http://fismaead.edu.br/seer/index.php/jemq/article/view/31>>. Acesso em: .

GOETTEMS, W. D. Proposta de melhorias no sistema de gestão da qualidade: um estudo de caso em uma empresa de montagem de placas eletrônicas. 2018. Disponível em:

<<http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/15253>>. Acesso em: .

HONDA, A. C. Aplicação de ferramentas de gestão da qualidade em ambientes de serviços hospitalares: Estudo de medidas de melhoria em Santa Casa de Misericórdia no interior. 2017. Disponível em:

<<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18156/tde-21122017-112044/en.php>>. Acesso em: .

LIMA, F. P.; SELEME, R. Gestão da qualidade na indústria alimentar. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, UTFPR, 2020. Disponível em:

<https://aprepro.org.br/conbrepro/2020/anais/arquivos/08202020_160832_5f3ece2c9d80b.pdf>. Acesso em: .

MORENO, IP; ROMA, L; SILVA, MBS; BUKVIC, G. Análise da implementação do lean manufacturing como uma ferramenta auxiliar da gestão da qualidade: uma revisão de literatura. 2017. Disponível em:

<<http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/riufcg/30286/AN%C3%81LISE%20DA%20IMPLEMENTA%C3%87%C3%83O%20DO%20LEAN%20MANUFACTURING%20-%20ANALISE%20V%20SIMEP%20ARTIGO%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em: .

OLIVEIRA, OJ. Curso básico de gestão da qualidade. 2020. Disponível em:

<<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=eSwLEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT6&dq=Gest%C3%A3o+da+qualidade:+an%C3%A1lise+da+literatura+sobre+as+principais+ferramentas+e+t%C3%A9cnicas+de+gest%C3%A3o+da+qualidade.+na+engenharia+de+p>

>. Acesso em: .

rodu%C3%A7%C3%A3o&ots=X5pQQbAGVJ&sig=QQsVFNXghOe0UNHAO3TKrBxsrLM>. Acesso em: .

OLIVEIRA, OJ. Gestão da qualidade: tópicos avançados. 2020. Disponível em: <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=AlwMEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=Gest%C3%A3o+da+qualidade:+an%C3%A1lise+da+literatura+sobre+as+principais+ferramentas+e+t%C3%A9cnicas+de+gest%C3%A3o+da+qualidade.+na+engenharia+de+produ%C3%A7%C3%A3o&ots=_2tVRQ-EXj&sig=ifXEZ3T19-abgOfbwF6utm5q0Z8>. Acesso em: .

OLIVEIRA, PEA de; SANTANA, NS de. Aplicação de ferramentas de gestão da qualidade: um caso no setor alimentício. Revista de Engenharia e Gestão Industrial, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 1-10, 2019. Disponível em: <<https://revistas.ufpr.br/relainep/article/download/70204/39990>>. Acesso em: .

PACHECO, R. R. Evolução da gestão da qualidade: uma análise por meio da revisão bibliográfica sistemática. 2018. Disponível em: <<https://bdm.unb.br/handle/10483/21176>>. Acesso em: .

PEREIRA, T. L.; RESENDE, L. M.; PONTES, J. Modelo teórico da relação da cultura organizacional na efetividade dos elementos da gestão da qualidade. Brazilian Journal of Development, 2019. Disponível em: <<https://brjd.com.br/index.php/BRJD/article/view/4604/0>>. Acesso em: .

SANTOS, RLO. A gestão da qualidade ea utilização de ferramentas tecnológicas para o desenvolvimento organizacional. Disponível em: <<https://rosario.ufma.br/jspui/handle/123456789/5459>>. Acesso em: 2022.

SILVA, W.R.C. Gestão da qualidade: análise do ambiente organizacional para implementação das ferramentas da qualidade no almoxarifado de uma empresa pública. Centro de Engenharias-CE, 2022. Disponível em: <link>. Acesso em: .

SOUZA, B. V. Mapeamento do perfil das empresas do APL têxtil de Pernambuco quanto ao uso de ferramentas de gestão da qualidade. 2016. Disponível em: <<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/18727>>. Acesso em: .

Gabriel Sampaio Rodrigues
Graduando em Engenharia da Produção
Instituição: Universidade São Judas Tadeu (USJT)
Endereço: R. do Rosário, 423 – Vila Camargos, Guarulhos – SP
E-mail: gabrielrodrigues.1570@aluno.saojudas.br

Pedro Joaquim Garceis Paes
Graduando em Engenharia da Produção
Instituição: Universidade São Judas Tadeu (USJT)
Endereço: R. do Rosário, 423 – Vila Camargos, Guarulhos – SP
E-mail: pedropaes1100@aluno.saojudas.br

Valerio Junior da Silva
Graduando em Engenharia da Produção
Instituição: Universidade São Judas Tadeu (USJT)
Endereço: R. do Rosário, 423 – Vila Camargos, Guarulhos – SP
E-mail: valeriosilva.7979@aluno.saojudas.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de

Contato

Queremos te
ouvir.
WhatsApp RJ:

Conselho
Editorial

Editores
Fundadores:

Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

